

Penerapan Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan

¹Rifki Maulana

¹Fakultas Teknologi Informasi/Universitas Sebelas April Sumedang

¹Jl. Angkrek Situ, No.19 Sumedang

email : ¹rifkimaulana@gmail.com

ABSTRACT

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam penerapan konsep bela negara, terutama di tengah tantangan era reformasi dan globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hakikat bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan, serta mengeksplorasi cara-cara penerapannya guna membangun kembali kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Metode yang digunakan yaitu dengan cara pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dimana penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yang perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berguna dalam memperkuat penerapan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, guna mendukung keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci - Pendidikan Kewarganegaraan, Bela Negara

ABSTRACT

Civic Education has an important role in the implementation of the concept of national defense, especially amidst the challenges of the reform era and globalization. This study aims to understand the nature of national defense in civic education, as well as to explore ways to implement it in order to rebuild national awareness among Indonesian youth. The method used is a qualitative approach with a literature study method, where this study utilizes library sources to obtain data without requiring field research. The results of the study indicate that the implementation of national defense values in civic education. However, there are various challenges in its implementation that need serious attention. This study is expected to provide useful insights in strengthening the implementation of national defense through civic education, in order to support the integrity and progress of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords - Citizenship Education, National Defense

1. Latar Belakang

Di era reformasi dan globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kemajuan zaman dengan pelestarian nilai-nilai nasionalisme. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat memang menawarkan banyak manfaat dan kemajuan bagi kehidupan, namun di sisi lain, kemajuan ini juga membawa dampak terhadap rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Pengaruh kebudayaan asing dan ketergantungan terhadap teknologi dari negara lain sering kali membuat bangsa ini terjerat dalam aturan asing, mengabaikan ideologi bangsa sendiri.

Dalam konteks ini, penerapan konsep bela negara menjadi sangat penting. Bela negara bukan hanya sekadar berkaitan dengan kesiapan untuk melawan ancaman militer dari negara luar, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga dan melestarikan ideologi, budaya, dan identitas nasional. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai hakikat bela negara agar tidak disalahartikan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada generasi muda. Kesadaran bela negara harus menjadi bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan untuk memastikan bahwa para pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Namun, saat ini terdapat indikasi penurunan kesadaran bela negara di kalangan pemuda, terutama di perkotaan, yang lebih terpengaruh oleh budaya asing. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam menerapkan konsep bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan.

Makalah ini akan membahas bagaimana penerapan konsep bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan secara efektif untuk membangun kembali kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan yang baik, diharapkan nilai-nilai bela negara dapat terjaga dan diperkuat, serta mendukung keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan harapan para pejuang kemerdekaan.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi fokus pada kajian ini adalah *pertama*, apa hakikat bela negara dalam konteks pendidikan kewarganegaraan? *Kedua*, apa dasar hukum penerapan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan? *Ketiga*, apa fungsi dan tujuan penerapan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan? *Keempat*, bagaimana cara menerapkan konsep bela negara dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan? *Kelima*, apa tantangan dan solusi dalam menerapkan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia?

1.2. Tujuan Penelitian

Pertama, memahami hakikat dan penerapan konsep bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan. *Kedua*, mengidentifikasi dasar hukum dan implementasi bela negara dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, Menilai efektivitas penerapan bela negara dalam membentuk sikap nasionalisme di kalangan pelajar. *Keempat*, menyusun strategi untuk mengintegrasikan konsep bela negara secara efektif dalam pendidikan kewarganegaraan. *Kelima*, mengatasi tantangan dalam penerapan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

1.3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literature. Riset ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2004). Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai jawaban rumusan masalah. Studi literature diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan pada rumusan masalah.

2. Pembahasan

2.1 Hakikat Bela Negara

Bela negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan

hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, penerapan konsep bela negara sangat penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan berarti bahwa orientasi pertahanan didedikasikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini mencakup kewajiban dasar manusia dan kehormatan warga negara sebagai bentuk pengabdian dan kerelaan berkorban.

Penerapan prinsip bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun sikap dan perilaku yang mendukung pertahanan negara. Pendidikan kewarganegaraan harus mencakup materi yang mengajarkan pentingnya bela negara, baik sebagai kewajiban maupun kehormatan, serta bagaimana keterlibatan aktif dalam pertahanan negara dapat diwujudkan. Hal ini melibatkan sebagai berikut:

a. Pengintegrasian Konsep Bela Negara dalam Kurikulum

Mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban bela negara, termasuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip bela negara. Ini mencakup pemahaman tentang sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional.

b. Pelatihan dan Pendidikan

Memberikan pelatihan dasar tentang nilai-nilai bela negara melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan, termasuk pengenalan

terhadap sistem pertahanan negara dan cara-cara kontribusi individu dalam upaya pertahanan.

c. Pengembangan Sikap dan Perilaku

Mengembangkan sikap kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang mencakup pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal ini meliputi kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

d. Kegiatan Praktis

Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan yang mencerminkan prinsip bela negara, seperti kegiatan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemeliharaan nilai-nilai Pancasila.

Dengan memasukkan elemen-elemen bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan, harapannya adalah dapat membentuk generasi yang tidak hanya memahami kewajiban mereka sebagai warga negara tetapi juga aktif berkontribusi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Penerapan ini menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran bela negara yang menyeluruh dan berkelanjutan di kalangan masyarakat.

2.2 Dasar Hukum Bela Negara

Penerapan bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan diatur oleh berbagai dasar hukum yang mendasari kewajiban dan hak setiap warga negara untuk terlibat dalam upaya pertahanan negara. Dasar hukum ini memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan nilai-nilai bela negara kedalam kurikulum dan praktik pendidikan.

Dasar hukum yang relevan dan bagaimana Penerapannya dalam pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

a. Tap MPR No. VI Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional

Tap MPR ini menekankan pentingnya wawasan nusantara sebagai dasar dalam pertahanan negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan, konsep ini diterapkan dengan mengajarkan siswa mengenai pentingnya kesatuan dan keutuhan wilayah serta bagaimana pemahaman wawasan nusantara dapat mendukung sikap bela negara.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat

Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai perlawanan rakyat dalam konteks bela negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan, hal ini diterjemahkan menjadi pemahaman tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam mempertahankan negara harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988

Undang-undang ini menyatakan prinsip dasar mengenai sistem hankam negara. Pendidikan kewarganegaraan menggunakan undang-undang ini untuk mengajarkan siswa tentang struktur dan fungsi sistem pertahanan negara serta bagaimana peran individu dalam sistem tersebut.

- d. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI

Peraturan ini mengatur pemisahan peran TNI dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa diajarkan mengenai peran masing-masing institusi dalam sistem pertahanan negara dan bagaimana kolaborasi antara berbagai elemen pertahanan negara berkontribusi pada keselamatan nasional.

- e. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI

Tap MPR ini mendefinisikan peranan TNI dan POLRI dalam menjaga keamanan nasional. Pendidikan kewarganegaraan menyertakan materi tentang fungsi dan tanggung jawab TNI dan POLRI, serta bagaimana masyarakat dapat mendukung upaya mereka.

- f. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan rakyat semesta. Dalam pendidikan kewarganegaraan, pasal ini diintegrasikan dengan pengajaran tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara, serta cara-cara untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertahanan.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Ayat 1, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Adapun Ayat 2 yaitu Mengatur keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui kegiatan seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi.

2.3 Fungsi dan Tujuan Bela Negara

Fungsi Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan mempertahankan Negara dari Berbagai Ancaman dalam pendidikan kewarganegaraan, fungsi ini diterjemahkan dengan mengajarkan tentang berbagai ancaman terhadap negara, baik dari dalam maupun luar negeri, serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan mencakup pemahaman mengenai upaya-upaya yang dapat diambil untuk melindungi negara dari ancaman tersebut. Selanjutnya, dengan menjaga Keutuhan Wilayah Negara pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang pentingnya keutuhan wilayah negara dan cara-cara menjaga integritas teritorial Indonesia. Ini mencakup pemahaman mengenai konsep wawasan nusantara dan bagaimana kesadaran akan batas-batas wilayah negara dapat mencegah potensi ancaman terhadap keutuhan wilayah. Selanjutnya, adalah Kewajiban Setiap Warga Negara dalam pendidikan kewarganegaraan ini memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk kewajiban untuk berpartisipasi dalam bela negara. Pendidikan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab individu dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir merupakan panggilan sejarah, dengan mengaitkan fungsi bela negara dengan nilai-nilai sejarah dan perjuangan bangsa. Peran serta dalam bela negara sebagai bagian dari warisan sejarah dan identitas nasional, serta bagaimana menghargai perjuangan para pendahulu dalam menjaga kemerdekaan negara.

Adapun tujuan Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, Dalam pendidikan

kewarganegaraan, tujuan ini dijelaskan dengan mengajarkan tentang pentingnya berpartisipasi dalam upaya-upaya yang mendukung kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana kontribusi individu dan kolektif dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan negara. Selanjutnya yaitu dengan melestarikan budaya dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana bela negara juga mencakup pelestarian budaya nasional. Selanjutnya adalah menjalankan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam Pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Siswa belajar bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam setiap upaya bela negara, dan bagaimana mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku mereka sebagai warga negara. Selanjutnya perlu berbuat yang terbaik bagi Bangsa dan Negara ini dapat memberikan berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara melalui tindakan yang bermanfaat dan etis. Ini termasuk motivasi untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjaga Identitas dan Integritas Bangsa/Negara, melalui pendidikan kewarganegaraan ini dapat menekankan pemahaman dan pelestarian identitas nasional serta integritas bangsa, hingga dapat berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional melalui tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bela negara.

2.4 Partisipasi dalam Bela Negara

Lingkungan Keluarga, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis. Menciptakan suasana keluarga yang harmonis adalah bentuk penerapan bela negara. Keluarga yang rukun dan damai menjadi landasan awal bagi pembentukan karakter anak yang cinta tanah air dan patuh pada hukum. Selanjutnya, membentuk Keluarga yang Sadar Hukum dimulai dengan mengajarkan pentingnya kesadaran hukum. Keluarga yang sadar hukum memberikan teladan tentang bagaimana mengikuti aturan dan peraturan sebagai bagian dari kewajiban bela negara. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari bela negara menunjukkan tanggung jawab individu terhadap kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang menjaga kebersihan

berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang merupakan aspek penting dari stabilitas negara. Dan yang terakhir adalah memberikan pengertian kepada anak untuk Cinta Tanah Air dan Produk Dalam Negeri ini bisa dengan cara penanaman rasa cinta kepada tanah air dan produk-produk dalam negeri atau mengajarkan anak untuk mencintai dan mendukung produk lokal

Lingkungan Sekolah, penerapan bela negara di sekolah dapat terlihat melalui pengembangan kepedulian social, seperti terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk membantu sesama menunjukkan sikap kepedulian yang sejalan dengan prinsip bela negara. Selanjutnya, menaati tata tertib sekolah ini merupakan bentuk penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Disiplin dan tanggung jawab di sekolah mencerminkan kepatuhan pada hukum dan peraturan, yang merupakan bagian dari bela negara. Selanjutnya, menjaga nama baik sekolah dengan cara menghindari perbuatan negative, ini merupakan bagian dari penerapan bela negara di lingkungan pendidikan. Ini mencerminkan tanggung jawab moral dan etika yang mendukung integritas dan kehormatan negara. Selanjutnya, belajar lebih giat terutama pada pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kewarganegaraan melibatkan pembelajaran yang aktif dan terlibat. Dan yang terakhir adalah belajar untuk mendapatkan prestasi yang baik hal ini juga merupakan bentuk kontribusi pada bangsa. Siswa yang berprestasi dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan berperan dalam kemajuan negara.

Lingkungan Negara dengan cara mematuhi mematuhi hukum atau aturan yang berlaku, pada dasarnya ini melibatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Warga negara yang taat hukum berkontribusi pada tertibnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, dengan mengamalkan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai ideology dan dasar negara. Selanjutnya, membayar pajak tepat waktu hal ini merupakan tanggung jawab kewarganegaraan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Ini adalah bagian dari kontribusi aktif dalam upaya bela negara. Selanjutnya mendukung program GDN, GNOTA, dan Wajib Belajar 9 Tahun. Gerakan Desa Naga (GDN), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan program wajib belajar 9 tahun

adalah bentuk kontribusi pada pembangunan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah memperkokoh rasa kesatuan dan persatuan. Membangun hubungan harmonis antarwarga negara dan menghindari konflik adalah bagian dari menjaga integritas dan stabilitas negara.

2.5 Hakikat Ancaman

Seiring dengan globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga semakin berkembang menjadi multi-dimensi. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mempersiapkan warga negara untuk menghadapi ancaman-ancaman ini.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam pendidikan kewarganegaraan, penting untuk menyadarkan siswa mengenai ancaman ini dan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman militer. Ancaman militer dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman bisa berupa agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase (mata-mata), sabotase, hingga aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan dari dalam negeri, ancaman militer dapat berwujud pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau SARA, gerakan separatis, hingga pengrusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Ancaman nirmiliter melibatkan faktor-faktor non-militer yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan harus mengajarkan siswa tentang ancaman nirmiliter dan bagaimana sikap serta tindakan mereka dapat berkontribusi pada ketahanan negara.

Ancaman berdimensi ideologi mencakup upaya penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara, seperti paham radikalisme atau komunisme. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan pemahaman sejarah yang benar untuk melawan ancaman ideologi ini.

Ancaman berdimensi politik bisa datang dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman politik bisa berupa tekanan, intimidasi, provokasi, atau blokade politik terhadap Indonesia. Sementara itu, dari dalam negeri, ancaman ini bisa berwujud mobilisasi massa untuk menumbangkan pemerintahan, ancaman separatisme, dan upaya melemahkan kekuasaan pemerintahan.

Ancaman berdimensi ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Ancaman internal meliputi inflasi, pengangguran tinggi, ketimpangan ekonomi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan ancaman eksternal bisa berupa ketergantungan tinggi terhadap negara asing dan kurangnya daya saing dalam era globalisasi.

Ancaman berdimensi sosial budaya mencakup faktor-faktor dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, ancaman ini bisa berupa kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial. Dari luar negeri, ancaman datang dalam bentuk pengaruh budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai lokal dan kebangsaan.

Ancaman berdimensi teknologi dan informasi, seperti kejahatan siber, perlambatan kemajuan teknologi di Indonesia, dan ketergantungan pada teknologi dari negara lain, juga harus diwaspadai. Selain itu, ancaman berdimensi keselamatan umum yang meliputi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, serta bencana buatan manusia seperti banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh aktivitas manusia, juga perlu diperhatikan.

Dalam pendidikan kewarganegaraan, penting untuk membekali pengetahuan tentang berbagai jenis ancaman dan cara-cara untuk menghadapinya. Materi ajar harus mencakup kesadaran akan berbagai jenis ancaman dan dampaknya terhadap negara, penanaman nilai-nilai bela negara yang mencakup tanggung jawab individu terhadap keselamatan dan keamanan nasional, serta pembelajaran tentang cara berpartisipasi aktif dalam mempertahankan kedaulatan negara, baik melalui tindakan militer maupun non-militer.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun semangat bela negara di kalangan warga negara Republik Indonesia. Meskipun semangat bela negara saat ini mengalami penurunan, faktor-faktor seperti globalisasi dan neoimperialisme berkontribusi terhadap tantangan dalam penerapan konsep tersebut.

Kesadaran akan bela negara bukan hanya merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga sikap yang harus tertanam dalam hati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep bela negara yang diterapkan secara efektif dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter bangsa yang solid dan siap menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri.

Nasionalisme yang kuat di antara semua elemen masyarakat berperan penting sebagai landasan dalam penerapan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pendidikan bela negara harus mulai diterapkan sejak dini untuk membentuk generasi yang terampil, kreatif, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah tantangan globalisasi.

Melalui pendidikan bela negara, generasi muda akan memahami dan menghayati pentingnya menjaga ideologi Pancasila serta menghadapi pengaruh asing yang mungkin merusak tatanan sosial dan budaya bangsa. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif akan menciptakan masyarakat madani yang berwawasan luas dan aktif dalam menjaga stabilitas bangsa, mengintegrasikan rasio dan rasa, serta menyelaraskan pengaruh Barat dan budaya Timur untuk mencapai tujuan nasional.

Daftar Pustaka

- [1] Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- [2] Sri Indriyani Umra. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme, atau Militerisasi Warga Negara. Universitas Islam Indonesia.
- [3] Julianti, dkk. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup yang Lebih Baik di Era Global. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sukabumi.

- [4] Rendi Martina, dkk. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjaga Ketahanan Nasional melalui Bela Negara. Universitas Siliwangi.
- [5] Sukardis, Beni (2008). Pertahanan Semesta dan Wajib Militer; Pengalaman Indonesia dan Negara Lain. Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- [6] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015). Pro Kontra RUU Keamanan Nasional. Media Informasi Kementerian Pertahanan (Wira).

PERUNDANG-UNDANGAN

- [7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [8] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- [9] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4169.